

Forum

Eckpunkte für eine gelingende Interprofessionelle Behandlungspraxis (IPZ) der Akutphase der Aphasiebehandlung

Jehle, Simone¹; Steiner, Jürgen²

DE | Zusammenfassung

Ein Behandlungsplan für Menschen mit Aphasie ist eine Teamaufgabe. Sie erfordert unter anderem aufeinander abgestimmte Entscheidungen, um Ziele zu erreichen. In der Akutphase geht es zunächst einmal darum, Menschen mit Aphasie, aber auch ihr Umfeld zu informieren und zu stabilisieren. Hinsichtlich erster Prognosen ist generell Vorsicht geboten. In jedem Fall gilt es aber einen Überblick über die Symptomatik aus verschiedenen Perspektiven zu gewinnen, um einen Start in die interprofessionell angelegte Behandlung zu ermöglichen. LogopädInnen leisten hierzu ihren Beitrag. In der postakuten Phase ist ebenso Teamabstimmung gefragt, eventuell aber nicht mit der gleichen Brisanz wie in der Akutphase.

Wenn wir mit nur drei Stichworten sagen sollten, wie die Zusammenarbeit zwischen den Professionen entspannt und erfolgreich laufen kann, sind es folgende Punkte: *Kompetenzinformation*, *Kompetenzhoheit* und *Kompetenzeinladung*. *Kompetenzinformation*: Wir müssen wissen, was unsere Partnerprofessionen leisten können und sind bestrebt, die Möglichkeiten und Leistungen der Logopädie zu erklären und zu bewerben. *Kompetenzhoheit*: Wir müssen für unseren Kompetenzbereich sicher sein, dass wir Qualität nach fachlichen Vorstellungen gestalten können und dass ungefragte Einmischungen in andere Kompetenzbereiche vermieden werden. *Kompetenzeinladung*: Wir suchen aktiv nach Möglichkeiten der sinnvollen Kooperation als Austausch oder in Aktion für und mit PatientInnen.

Es wird ein Arbeitsklima benötigt, in dem Zeit und Raum sowie neben dem Willen auch Freude an der Zusammenarbeit entstehen. Dieses Arbeitsklima entsteht bottom-up von den Mitarbeitenden mit deren Professionsverständnis und top-down von der Institution mit der Verantwortung für die Bereitstellung von Ressourcen.

Schlüsselwörter: Team is brain, Abstimmungsbedarf, Qualitätsdiskussion, Synergien, Ressourcen und Zeit, Qualitätsdiskussion top-down und bottom-up

¹ Rheinburg-Klinik in Walzenhausen, Schweiz

² Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen (ISK), Zürich, Schweiz

Key points for a successful interprofessional collaboration in the early treatment of aphasia

EN | Abstract

A treatment plan for people with aphasia is a team effort. It requires, among other things, coordinated decisions to achieve goals. In the acute phase, the first task is to inform and stabilise people with aphasia, but also their environment. Caution is generally advised with regard to initial prognoses, but in any case it is important to gain an overview of the symptomatology from different perspectives in order to enable a start of the interprofessional treatment. The speech and language therapist makes his or her contribution to this. In the post-acute phase, team coordination is also required, but perhaps not with the same explosiveness as in the acute phase.

If we were to say in just three points how the cooperation between professions runs in a relaxed and successful way, they are the following: *Information about competence, sovereignty concerning competence and invitation to share competence. Information about competence:* we need to know what our partner professions can do and are keen to explain and promote the possibilities and services of our profession. *Sovereignty concerning competence:* we can be sure for our area of competence to shape quality according to professional ideas and avoid unsolicited interference in the area of competence of partner professions. *Invitation to share competence:* we actively look for possibilities of meaningful cooperation as exchange or action for and with patients.

A working climate is needed in which there is time and space and, in addition to the will, also, the joy in working together. This working climate is created bottom-up by the staff with their understanding of their profession and top-down by the institution with the responsibility for providing resources.

Keywords: Team is brain, need for coordination, quality discussion, synergies, resources and time, quality discussion top-down and bottom-up

1.0 Zur Notwendigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit

Aphasie verstehen, diagnostizieren und behandeln bedeutet, sich in einem Netzwerk von sehr unterschiedlichen Informationen, Hintergründen, Prüfungen, Abwägungen, Entscheidungen und Aktionen zu bewegen. Menschen, die eine Aphasie zu managen haben, sehen sich konfrontiert mit interagierenden physischen, psychischen, partnerschaftlichen, familiären, sozialen und beruflichen Verunsicherungen, Problemen und Neuansforderungen. Das gilt besonders für die Akutphase, aber auch für die postakute und die chronische therapeutische Wegbegleitung.

Es ist sinnvoll, dass die einzelnen VertreterInnen der involvierten Professionen sich auf ihren Auftrag fokussieren und ihre Qualität in das Team einbringen. Gleichzeitig kann sich der gesamte Kanon der medizinisch-therapeutischen Aktionen unmöglich als etwas Additives verstehen. Qualität in der hier gefragten *Interprofessionellen Zusammenarbeit (IPZ)* ergibt sich aber kaum von selbst, sie muss legitimiert, systematisiert, aufeinander abgestimmt, kontrolliert und prozesshaft ausgebaut werden. Einige Professionen arbeiten fallbezogen enger zusammen, in der Regel ist der Abstimmungs- und Kooperationsbedarf der Logopädie mit der Physiotherapie, Ergotherapie, Neuropsychologie, Medizin und Pflege besonders hoch. Je nach Fall oder Setting sind auch KollegInnen der Musiktherapie, Psychotherapie, Ernährungsberatung, Seelsorge und Sozialarbeit Partnerinnen und Partner (Jehle & Steiner, 2021).

Zu Beginn jeder Fallarbeit ist es unabdingbar, zum einen die Situation, d.h. den Kontext des betroffenen Menschen zu erfassen. Damit ist gemeint, Anforderungen und Aktivitäten des Lebensvollzuges zu kennen. Aus der Sicht der Logopädie sind dies die sprachlich-kommunikativen Anforderungen und Aktivitäten (Lesen, Schreiben, Gespräche führen, Digitale Medien nutzen). Zum anderen braucht es ein umfassendes Bild der aktuellen Defizite und Ressourcen, die für die Therapieplanung relevant sind. Ein linguistisches Profil ist demnach nur ein Ausschnitt. Die psychische Stabilität, die neuropsychologischen Basisfunktionen und die Einstellung des Gegenübers sind wesentliche Einflussfaktoren für einen angestrebten Therapieerfolg. Der Austausch zwischen Logopädie, Ergotherapie und Sozialarbeit ist insofern zwingend. Insbesondere ist die motorische und sinnesmäßige Koordination eine wichtige Voraussetzung der Sprachfähigkeit. Das bedeutet, der Austausch zwischen Logopädie und Physiotherapie sollte von Beginn an eng sein. Die einzelnen Professionen sind also gefordert, ihr Aufgabenfeld zu bearbeiten und sich gleichzeitig um relevante Hintergrund- und Zusatzinformationen zu bemühen.

«Die Teamaufgabe besteht darin, unter Zeitdruck und den abzuwägenden Risiken und Prioritäten, diagnostische und therapeutische Prozesse in ihrem Nebeneinander, Miteinander oder aber Ausschluss gut abzustimmen.» (Jehle & Steiner, 2021, S. 142)

Als Leitidee, was *interprofessionelle Zusammenarbeit (IPZ)* vermag, sei die allgemeine Definition der WHO (2010) zur IPZ angeführt:

«Collaboration occurs when two or more individuals from different backgrounds with complementary skills interact to create a shared understanding that none had previously possessed or could have come to on their own.»

Hier wird das Angewiesensein jeweiliger Professionen auf die Komplementärprofessionen betont. Die so definierte IPZ ist ein Miteinander und Füreinander mit dem Ziel, ein gemeinsames Fall-Verständnis zu schaffen, auf dessen Grundlage die Entscheidungen getroffen und Massnahmen durchgeführt werden.

Wir fassen Abschnitt 1 in drei Thesen zusammen:

These 1: Das Selbstverständnis eines interprofessionell abgestimmten Teams macht den Schritt von einem additiven Miteinander zu einem kooperativen Füreinander.

These 2: Die interprofessionelle Zusammenarbeit beginnt mit Wissen um den Lebenszusammenhang, den Kontext mit Anforderungen und Aktivitäten der PatientInnen in ihrem Umfeld. *These 3:* Das interprofessionelle Team teilt das Fallverständnis, verfolgt gemeinsam übergeordnete Ziele und lässt die PartnerInnen an Entscheidungen und Einschätzungen teilhaben.

2.0 Allgemeine Rahmenbedingungen: Aufgaben und Ressourcen

Grundsätzlich braucht es Strukturen und Prozesse, die den Austausch ermöglichen. Im Sinne der Qualitätsentwicklung ist zu prüfen, wo Parallelitäten oder Redundanzen vermieden und Synergien gefördert werden können. Unter Berücksichtigung der Fallkaskade (vgl. Haid et al., 2021 sowie Haid & Steiner, 2021) wird hier eine gut aufeinander abgestimmte Kompetenz des Teams benötigt, um

- Entscheidungen zur Initiierung von abzuklärenden Fragestellungen (Indikation, Diagnose bzw. Differenzialdiagnose) zu treffen,
- ein Bild von der Situation der betroffenen Person zu erfassen im Rückblick und im Jetzt bezüglich Anforderungen und Aktivitäten, inkl. einer Zusammenfassung des Alltags in Partnerschaft, Familie und Beruf,
- Ziele und Schwerpunkte der Behandlung im Dialog mit dem Menschen mit Aphasie zu bestimmen («runder Tisch»),

Forum | Eckpunkte für eine gelingende Interprofessionelle Behandlungspraxis (IPZ) der Akutphase der Aphasiebehandlung

- einen passenden Aktionsplan unter Berücksichtigung von regelfallbezogenen Leitlinien und mit einzelfallbezogener Umsetzung zu entwickeln, wobei die VertreterInnen jeder Profession eine Anwaltschaft für den Menschen mit Aphasie wahrnehmen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Auf diese Weise sind die Einzelziele jeder Abteilung der Erreichung eines Gesamtziels dienlich (z. B. Klärung der Berufsfähigkeit),
- erste Erfahrungen teamintern zu kommunizieren, die Prognose einzuschätzen und weitere Schritte vorzunehmen, um dann im Aussen mit Betroffenen, Mitbetroffenen, dem Umfeld und anderen Institutionen «mit einer Stimme» zu sprechen,
- eine sinnvolle, auf wesentliche Aspekte konzentrierte, Einblick gebende Dokumentation mit Bilanzierungsstationen zu pflegen und
- den Abschlussbericht gemeinsam mit Vorschlägen zur Weiterbehandlung zu gestalten.

Die Ausführungen machen deutlich, dass das Programm umfangreich und die Koordination anspruchsvoll ist, wobei Ressourcen und Zeit nicht nur für die Realisierung, sondern auch für die (Weiter-)Entwicklung des Prozesses gebraucht werden.

Time is brain ist eine bekannte Mahnung für die Planung aller Prozesse in der Akutphase. *Team is brain* möchte man hinzufügen. Beide Sätze gelten auch für die postakute Phase. Ein effektiv abgestimmtes Team versucht Redundanzen zu vermeiden und Relevanzen zu pflegen. Ressourcen sind überall knapp. Gut überlegt werden sollte, unter welchen Bedingungen bzw. mit welchen Zielen folgende Formen des Team-Austausches wie gepflegt werden:

- *Tandem-Besprechungen* von zwei Professionen, die eine enge Zusammenarbeit brauchen,
- *Rampenlicht* für eine Profession, die andere instruiert,
- *Fall-Konferenzen* mit allen Professionen (Jehle & Steiner, 2021).

Es ist sinnvoll und notwendig, die Qualitätsdiskussion im Kontext der Rehabilitation in Bezug auf IPZ zu intensivieren. Die Befragung von Meier et al. (2019) mit einer Gruppe von N=29 (LogopädInnen der Krankenhäuser mit Stroke Unit oder Stroke Center) ergab, dass vor allem die Ressource Zeit für die Entwicklung und Realisierung der IPZ zwischen der Neuropsychologie und der Logopädie fehlt. Beim Ausgleich dieses Mangels sind aber nicht die engagierten VertreterInnen der Professionen gefragt, sondern die Institutionen, die die Ressourcen verwalten und zuweisen:

«Wer fachliche und interprofessionelle Qualität will, muss Zeit zur Verfügung stellen, um Diskussion und Entwicklung zu ermöglichen. Dies war schon das Ergebnis

einer Befragung zum IST-Stand in der Praxis in der postakuten Phase (vgl. Haid & Steiner 2016). Die Situation in der postakuten Phase wird durch Meier et al. (2019) für die Akutphase bestätigt.» (Jehle & Steiner, 2021, S. 144)

Die Zeit fehlt momentan für den Austausch. Es sollte ein Umdenken dahingehend stattfinden, dass die Arbeit am Menschen mit Aphasie nicht der alleinige Fokus ist; es braucht Zeit für die Kontexterfassung, für eine fallbezogene Recherche (evidenzbasierte Praxis), für Austausch und Abstimmung und für die Bewertung der Daten in der Evaluation als Fall-Outcome. Wenn die Qualitätsentwicklung für IPZ von der Institution nicht unterstützt wird, überlässt man ein wesentliches Feld der Hast oder den «Tür-und-Angel-Gesprächen» bis hin zur disziplinären Abschottung. Fort- und Weiterbildungen, Intervision und Supervisionen sind sinnvoll, um konsensfähige Qualitätsvorstellungen einer IPZ vor Ort zu erreichen. Die einzelne Institution sollte dabei den Bench, also den Vergleich, suchen. Auch Forschende und VertreterInnen von Berufs- und Interessensvertretungen können mitwirken, einen interinstitutionellen und interprofessionellen Qualitätskonsens, der in good practice transferiert wird, auszuarbeiten. Wir fassen zusammen:

These 4: Wenn Strukturen, Prozesse und Kommunikation im Konsens vom interprofessionell abgestimmten Team getragen und auch gegebenenfalls überarbeitet werden, erhöhen sich die Chancen für eine gute Zusammenarbeit. *These 5:* Eine Kultur, wer mit wem zu welchem Zweck mit welchem Zeitbudget in einen engeren Austausch zum Fall eintritt, sollte transparent sein und institutionell unterstützt werden. *These 6:* Neben administrativen Aufgaben gehört zum Kerngeschäft zum einen die Arbeit am Menschen mit Aphasie unter Einbezug des Umfeldes aber auch fach- und fallbezogene Recherchen zur Kompetenzabsicherung und -erweiterung.

3.0 Zur Rolle der Institution

Eine gute Interprofessionelle Zusammenarbeit kann aus den disziplinären Teams heraus nur dann entwickelt und realisiert werden, wenn die gesamte Institution hinter dieser Grundhaltung des koordinierten, gemeinsamen Handelns nicht nur per Bekundung, sondern mit der Bereitstellung von Ressourcen steht.

«Wesentlich sind Regelungen hinsichtlich der Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Zuständigkeiten mit dem Ausweis passender Ressourcen.» (Jehle & Steiner 2021, S. 145)

Die geeigneten Fragen für einen Prozess, der gleichzeitig von der Institution (top down) und aus den Professionen heraus (bottom up) entwickelt wird, sind (D'Amour & Oandasan, 2005; Gerber et al., 2018): Wie kann ein Teilen

Forum | Eckpunkte für eine gelingende Interprofessionelle Behandlungspraxis (IPZ) der Akutphase der Aphasiebehandlung

von Verantwortung, Entscheidungen, Werten, Planung, Perspektiven etc. unterstützt werden? Wie kann ein Klima erzeugt werden, in dem kollegiale Beziehungen mit offener Kommunikation, mit Vertrauen und Respekt, mit der Überzeugung, dass die jeweils anderen für die Zielerreichung bedeutsam sind, erreicht werden? Wie kann Macht zufriedenstellend geregelt und Konkurrenz zwischen den Teammitgliedern abgemildert werden?

Das Ausbalancieren von Top-down- und Bottom-up-Prozessen ist eine anspruchsvolle Aufgabe der Führung einer Institution. Die Balance ist die Voraussetzung, dass Qualität und IPZ entwickelt, implementiert, evaluiert und in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit externer Beratung überprüft werden können. Es ist davon auszugehen, dass die Interessen unterschiedlich und deshalb vermittlungsbedürftig sind. Die Harmonisierung der Interessen beginnt mit dem Verstehen bzw. Abgleichen der Vorstellungen aller Beteiligten.

«Qualität kann nicht nur in der Umsetzung eines Wunschprogramms der Fachlichkeit bestehen und ist angesichts der vorgegebenen Kostenneutralität als Fixpunkt im Procedere schwierig zu erreichen.» (Jehle & Steiner, 2021, S. 146)

Jede Institution wird auch dann, wenn IPZ als sinnvoll erachtet wird, ihre Grundprämisse nicht verlassen, dass jeder Ressourceneinsatz von Kosten-Nutzen-Abwägungen abhängt. Das interprofessionelle Team hat sich dieser Sichtweise in proaktiver Weise mit ihrer Fachlichkeit zu stellen, ohne konfrontativ zu sein. Immerhin: Konsens zwischen Ressourcenzuweisern bzw. Finanzmanagement und Fachvertreterinnen und -vertretern ist, dass PatientInnen individuell und nach bestem Stand des Wissens versorgt und eben nicht unter-, über- oder

fehlversorgt werden. Der Versorgungsauftrag soll optimal wahrgenommen und die Ressourcen schonend eingesetzt werden. Anders gesagt: möglichst grosse Effizienz soll mit maximal möglichem Wohl der PatientInnen einhergehen. In Jehle & Steiner (2021) wird ein Vorstoss gemacht, konkret den Zeiteinsatz für IPZ zu definieren: Fallpauschalisierungen treffen auf Individualisierungen für den begründeten Einzelfall.

Weitere Thesen können benannt werden:

These 7: Klima, förderliche Entscheidungswege, eine Balance zwischen Vorgaben und Mitsprache und Respekt als entscheidende Faktoren der IPZ sind Faktoren, die wesentlich von der Führung einer Institution abhängen.

These 8: Unter Kosten-Nutzen-Aspekt üben die Fachpersonen eine gewisse Bescheidenheit hinsichtlich ihrer Wunschvorstellungen; gleichzeitig hinterfragt die Institution, ob «Veränderung ja, aber unter der Massgabe der Kostenneutralität» als Gesetzmässigkeit anzusehen ist.

4.0 Hinweise zur Qualitätsentwicklung und Umsetzung

Für die Qualitätsentwicklung schlagen wir Leitsätze vor, die institutionsbezogen und institutionsübergreifend, disziplinar und interdisziplinär zu diskutieren sind (siehe Tabelle 1).

Es ist viel erreicht, wenn im Leitbild der Institution Interprofessionalität prominent genannt wird, wenn Konzeptpapier oder Qualitätsvorgaben mit definierten Zeit-, Raum- und Rahmenbedingungen für die IPZ vorliegen, eine Kultur des «runden Tisches» implementiert ist und Mitarbeitende aber dennoch keine administrativen Hür-

Tab. 1: Qualitätsentwicklung im Rahmen der Interprofessionellen Zusammenarbeit (QE-IPZ) nach Jehle und Steiner als Start in die institutionelle Qualitätsentwicklung

1. Das Rehabilitationsteam sowie die Institutionsleitung sorgen für transparente Kommunikation und zeigen auf, welche Festsetzungen es in Top-Down- und welchen Spielraum es in Bottom-Up-Prozessen gibt.
2. Die Institutionsleitung definiert, wer in der Qualitätsentwicklung welche Kompetenzen hat, wie Prozesse ablaufen und wie kommuniziert und dokumentiert wird.
3. Das Rehabilitationsteam macht mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen das Sinnvolle und nicht das fachlich Optimale.
4. Das Procedere für Qualität und die Umsetzung brauchen Ressourcen.
5. Zeit ist eine wesentliche Ressource.
6. Das Rehabilitationsteam sowie die Institutionsleitung prüfen, ob die Anforderungen zu den Ressourcen passen.
7. Die Institutionsleitung generiert und kontrolliert Kennzahlen für Ressourcen, PatientInnenzufriedenheit, PatientInnenoutcome, Teamzufriedenheit usw. und trifft in der Folge Entscheidungen für das weitere Procedere im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
8. Die Institutionsleitung sucht den Vergleich mit vergleichbaren Institutionen (*Bench*).
9. Das Rehabilitationsteam sowie die Institutionsleitung sind Innovationen aufgeschlossen.
10. Die Institutionsleitung unterstützt Fort- und Weiterbildung sowie Intervision und Supervision für die Fachlichkeit.

Forum | Eckpunkte für eine gelingende Interprofessionelle Behandlungspraxis (IPZ) der Akutphase der Aphasiebehandlung

den und Mehraufgaben haben. Jede Profession hat einen Auftrag im Sinne der Stellenbeschreibung, die die Kompetenzhoheit und die Befugnisse nennt. Die Entscheidungswege sind transparent und nachvollziehbar, Hierarchien werden entschärft, zum Beispiel durch eine rotierende Leitung des «runden Tisches».

Wenn IPZ implementiert ist,

- kennt jede Profession die Kernkompetenzen der anderen und respektiert diese (*Kompetenzhoheit*),
- suchen alle aktiv nach Gemeinsamkeiten und Überschneidungen (*Kompetenzüberschneidung*),
- stellt jede Profession den anderen Beobachtungskriterien oder -instrumente zur Verfügung (*Instruktion*),
- werden Beobachtungen und Erkenntnisse gemeinsam dokumentiert (*Beobachtungs-, Diagnostik- und Interventionsverbund*),
- funktioniert das Ineinandergreifen im Sinne von Nacheinander, Miteinander und Nebeneinander (*zeitliche Koordination*),
- verstehen alle Mitglieder des Behandlungsteams die Fachsprache der einzelnen Profession (*Kommunikation*),
- wird eine Kultur der flachen Hierarchie gepflegt (*geteilte Verantwortung*).

Aus den Ausführungen ergeben sich zwei weitere Thesen: *These 9*: Die Bedeutung der Interprofessionalität darf prominent im Leitbild der Institution erscheinen und «gelebt» werden. *These 10*: Übergreifendes Team-Wissen ist wichtig; gleichzeitig ist spezialisiertes Professionswissen gefragt (Kompetenzhoheit).

5.0 Empfehlungen für good practice aus PatientInnensicht

Nicht nur aus Sicht der Professionen und Institutionen ist eine gute Interprofessionelle Zusammenarbeit wünschenswert, mehr noch ist es das Anliegen der Betroffenen (Menschen mit Aphasie und Angehörige), eine kompetente und gut aufeinander abgestimmte Behandlung in der ersten Phase der grossen Verunsicherung zu erfahren. Im günstigen Fall wird Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine Hoffnung gebende Stimmung verbreitet. Hierzu trägt ganz wesentlich bei, dass das Team mit einer Stimme auf der Grundlage von geteilten Ein- bzw. Vorstellungen im Innen (bei den beteiligten Menschen am Rehaprozess) und im Aussen (z. B. soziale Dienstleister) spricht.

Die Praxis gelingender IPZ wurde in Jehle & Steiner (2021) mit Bezug auf die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW; 2017) mit «koordinativer, ko-kreativer und projekthafter Verdichtung» (Jehle & Steiner, 2021, S. 149) benannt.

Aus PatientInnensicht bedeutet good practice allgemein: 1) Wenn die Medizin die Vorrangstellung im Hinblick auf Zusammenführung von Erkenntnissen und Entscheidungen einnimmt und ÄrztInnen eindeutig als Ansprechperson fungieren, entsteht kommunikative Sicherheit in einer Phase vieler und ungeordneter Fragen der Menschen mit Aphasie und/oder der Angehörigen. 2) Wenn alle Abteilungen ihre disziplinären Ziele verfolgen, und diese den übergeordneten Zielen entsprechend ausrichten, entsteht für Menschen mit Aphasie und/oder Angehörigen ein roter Faden der Aktionen und damit Orientierung und Sicherheit. 3) Wenn Beratungen hinsichtlich der Situation, des Procederes oder der Prognose unter Einbezug mehrerer Professionen als (kleiner) runder Tisch im Sinne des Case-Managements stattfinden, erleben Menschen mit Aphasie und/oder deren Angehörige ein koordiniertes Engagement und Respekt im Sinne der Anhörung der nicht-ärztlichen Professionen. Good practice erfordert zum einen ein abgestimmtes Handeln zwischen den Professionen und zum anderen die Konzentration auf die eigene disziplinäre Kompetenz. Qualität in der logopädischen Abteilung bedeutet aus PatientInnensicht:

Die LogopädInnen machen verständlich, dass nach jeder Diagnose, ob es sich nun um eine plötzlich auftretende oder eine progredient verlaufende neurologische Erkrankung handelt, eine routinemässige Abklärung im Hinblick auf Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken, Gesichtslähmung u. a. sinnvoll ist. Hierfür gibt es ein Vorgehen, das die PatientInnen nicht belastet.

Die betroffene Person und/oder die Angehörigen werden beraten; Fachbegriffe wie Aphasie, Dysarthrie usw. werden genannt und erklärt. Ein Flyer in Leichter Sprache wird gegebenenfalls weitergereicht. Alle Informationen sollten dosiert und Hoffnung stiftend beim betroffenen Menschen und seinen Bezugspersonen kommuniziert werden.

Als ExpertInnen für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen nehmen sich LogopädInnen Zeit, nach der individuellen Sprachbiografie (Lese-, Schreib-, Sprech-, Singaktivitäten sowie digitale Mediennutzung, sonstige kognitive Aktivitäten) des Menschen mit Aphasie zu fragen.

Die betroffene Person und deren Bezugspersonen kennen Faktoren, die zufriedenstellende Gespräche hemmen beziehungsweise fördern. Sie kennen eine überschaubare Anzahl von hilfreichen Strategien zur Steuerung von Gesprächen und den Umgang mit unguenen Emotionen.

Die betroffene Person ist durch das Gespräch, eventuell auch grafisch und/oder schriftlich über Schwerpunkte, Ziele oder einen Plan des Vorgehens informiert, sofern sie ausreichend aufnahmefähig ist.

Der Übergang von der aktuellen Institution in die nächste wird für die PatientInnen und dessen Angehörige erklärt. Die logopädische Fachperson versichert dabei, dass der Verlauf der bisherigen Therapie, der aktuelle Stand (mit welchem Instrument wurde welches Ergebnis gemessen) und die aktuellen Ziele, an denen gearbeitet wird, weitergeleitet werden. Auf Wunsch erhalten die betroffene Person oder die Angehörigen eine verkürzte, allgemeinverständlich formulierte Version (via Mail). Die LogopädInnen geben die Sicherheit, dass sie für einen weiteren Kontakt oder für Nachfragen zur Verfügung stehen.

Die betroffene Person und die Angehörigen werden instruiert, was sie selbst zur Verbesserung der Situation tun können, um eventuelle Wartezeiten bis zum Übergang in die nächste Situation nicht unvorbereitet anzugehen.

Alle Informationen, die in schriftlicher Form oder im Internet über die jeweilige Institution veröffentlicht sind und die für Menschen mit Aphasie eventuell hilfreich sind und genutzt werden, sollten in Einfacher Sprache, eventuell mit Unterstützung von Bildmaterial, verfügbar sein. Dies betrifft auch die Orientierungshilfen (z. B. Wegweiser am Lift, Türschilder, usw.) in der Rehabilitationseinrichtung.

Mitglieder aller Professionen im Haus, die mit Menschen mit Aphasie arbeiten, sollten zum Thema Aphasie und Gelingen der Kommunikation unter erschwerten Bedingungen geschult sein.

Die hier formulierten Punkte, die die Kompetenz der LogopädInnen für das gesamte Team für die PatientInnen sowie deren Angehörigen betonen, sind Zusatzaufgaben in einem Qualitätsverständnis, das die Leistung der logopädischen Abteilung nicht nur in der Anzahl der Therapien misst. Dieses Verständnis muss von der Institution gewollt und gefördert werden.

Den Abschluss bilden die nachfolgenden Thesen: *These 11*: Sicherheit und Zuversicht entsteht aus der Sicht von PatientInnen sowie Angehörigen durch ein wohlwollendes Klima, durch Erfolg in den Anforderungen, durch Transparenz und Einbezug sowie durch ein Instruiert-Sein, was als Eigenprogramm selbst getan werden kann. *These 12*: PatientInnen bzw. Angehörige sollten Unterstützung erfahren haben einzuschätzen, wie die Situation sich darstellt und wie das weitere Procedere aussieht.

6.0 Fazit

Zu wünschen bleibt, dass die Klinikleitung Interprofessionalität nachhaltig unterstützt, hierzu ein klares Bekenntnis abgibt und dieses nach innen und aussen kommuniziert und mit Engagement Prozesse und Strukturen voranbringt. Für Einbezug und Nutzung der Fachexpertisen der beteiligten Professionen sollte Vertrauen und Freiheit bezüglich der Gestaltung herrschen.

Qualität konzentriert sich in der heutigen Zeit vielfach zu stark auf kontrollierbare Faktoren, um Kennzahlen übersichtlich in Excel-Tabellen einzusortieren; die erhobene Datenmenge tendiert zu einem Selbstzweck, der nicht zu hinterfragen ist. Demgegenüber steht ein Qualitätsverständnis, das bestrebt ist, Prozesse zu vereinfachen, transparenter zu machen, Kompetenzen in Vertrauen und Freiheit bei der Gestaltung herauszuarbeiten und zu vernetzen, um letztlich Ergebnisse zu erzeugen, die mit einer Zufriedenheit der PatientInnen und des Teams gleichermassen korrelieren. Eine solche Zusammenarbeit ist Teil einer Arbeitsfreude auf der Grundlage von Respekt.

Die Institutionsleitung ist in einem solchen Prozess gefragt. Es wird eine institutionalisierte Entwicklung benötigt, die zu entsprechenden Routinen führt:

«Ein Prozessablauf der jeweiligen Institution/ Praxis sollte das Nach-, das Mit- und das Nebeneinander über die Klärung der W-Fragen: Wann? Was? Wer? Mit wem? Wie? Wie lange? regeln. Qualitätsentwicklung und -management haben zum Ziel, zu schriftlich festgelegten Standards vorzudringen. Wenn ein Klima der Institution angestrebt wird, in dem Kooperation kein Bedarfs-, sondern der Routinefall ist, braucht es Zeit, Raum, Regeln und Führung. Interprofessionalität gelingt, wenn die Kompetenzhoheit gewahrt, Kompetenzabgaben gepflegt, Kompetenzüberschneidungen gestaltet und Hierarchien definiert sind (vgl. Braun & Steiner 2012) sowie die Betroffenen einbezogen werden.» (Jehle & Steiner, 2021, S. 150)

Im Titel dieses Beitrages wurde die Fokussierung auf die Akutphase vorgenommen. Die skizzierten Eckpunkte gelten aber auch für andere Phasen der Rehabilitation bei Aphasie oder teils allgemein für die Logopädie/ Sprachtherapie insgesamt.

Interessenkonflikt:

Die Autorin und der Autor erklären, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

Forum | Eckpunkte für eine gelingende Interprofessionelle Behandlungspraxis (IPZ) der Akutphase der Aphasiebehandlung**Literaturverzeichnis**

- Braun, W.G., & Steiner, J. (2012). Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien. Reinhardt.
- D'Amour, D., & Oandasan, I. (2005). Interprofessionality as the field of interprofessional practice and interprofessional education: an emerging concept. *Journal of Interprofessional Care*, 19, Suppl. 1, 8–20.
- Gerber, M., Kraft, E., & Bosshard, C. (2018). Grundlagenpapier der DDQ/SAQM. <https://doi.org/10.1080/13561820500081604>
Interprofessionelle Zusammenarbeit aus Qualitätssicht. *Schweizerische Ärztezeitung*, 99 (44), 1524–1529.
- Haid, A., & Steiner, J. (2016). ICF-Vorgabe als Leitidee und reale Praxis. Ergebnisse einer Befragung im deutschsprachigen Raum. In J. Steiner (Hrsg.), *Aphasie im Kontext. Einführung in die Praxis des alltagsorientierten Empowerments, HfH-Reihe*, 38. szh-Verlag, 39–51.
- Haid, A., Schräpler, U., & Steiner, J. (2021). Grundlegung: Vom Fachwissen zur Fallkompetenz in der Logopädie. Zur Bedeutung der Kasuistik in der therapeutischen Praxis. In J. Steiner, & U. Schräpler (Hrsg.), *Systemische Fallarbeit in der Logopädie (S. 14–30)*. Kohlhammer.
- Haid, A., & Steiner, J. (2021). Professionelles logopädisches Handeln ist nicht nur auf Evidenzstudien angewiesen. *logopädieschweiz*, 1, 25–32.
- Jehle, S., & Steiner, J. (2021). *Frühe Aphasiebehandlung*. Kohlhammer Verlag.
- Meier, L., Steiner, J., & Wiederkehr, L. (2019). Akute Aphasien in der Praxis. Eine Qualitätsdiskussion ist gefragt. *logopädieschweiz*, 3, 35–36.
- Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) (2017). Die Praxis gelingender interprofessioneller Zusammenarbeit. *Swiss Academies Reports*, 12(2).
- World Health Organization (WHO) (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. World Health Organization.
- World Health Organization (WHO) (2010). Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. Abgerufen von: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70185/1/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf